

Presentación editorial del Dossier: Estado, políticas científicas y práctica arqueológica en tiempos de crisis

Virginia Salerno¹, Bárbara Sofía Carboni², Natalia Mazzia³, Olivia Sokol⁴, Paula E. Galligani⁵, Sabrina Anabel Labrone⁶, Fernando Balducci⁷, María Victoria Fiel⁸, Magdalena Lozano⁹ y Luciana Catella¹⁰

¹ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (IA, FFyL, UBA). 25 de mayo 217, 3º piso (CP C1002ABE), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. E-mail: vmsalerno@conicet.gov.ar

² Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (IA, FFyL, UBA). 25 de mayo 217, 3º piso (CP C1002ABE), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. E-mail: bscarboni@gmail.com

³ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Área de Arqueología y Antropología, Área de Museos, Municipalidad de Necochea. Avenida 10 s/Nº y calle 93, Parque Miguel Lillo (CP 7630), Necochea, Buenos Aires, Argentina. E-mail: natymazzia@yahoo.com.ar

⁴ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (IA, FFyL, UBA). 25 de mayo 217, 3º piso (CP C1002ABE), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. E-mail: olivia.sokol@conicet.gov.ar

⁵ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); División Antropología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque s/n (CP 1900), La Plata, Buenos Aires, Argentina. E-mail: paulagalligani@hotmail.com

⁶ Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Instituto de Cultura, Sociedad y Estado (ICSE), Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF). Bernardo Houssay 200 (CP V9410), Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. E-mail: slabrone@gmail.com

⁷ Escuela de Antropología, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. E-mail: ferbalducci@gmail.com

⁸ Departamento de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Puán 480, 3º piso (C1406CPJ), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. E-mail: mvictoriafiel@gmail.com

⁹ Agencia I+D. Laboratorio de Antropología Biológica, Universidad Maimonides. Hidalgo 775 (CP 1405), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. E-mail: lozanomagdalena@gmail.com

¹⁰ División Antropología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque s/n (CP 1900), La Plata, Buenos Aires, Argentina. E-mail: catellaluciana@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.14500144>

Declaración de Autoría: Todas las personas que firman este manuscrito revisaron críticamente el trabajo, aprobaron su versión final y están de acuerdo con su publicación.

En tiempos de profunda crisis global, marcados por el debilitamiento de las estructuras estatales y el avance de políticas conservadoras que desmantelan derechos y servicios públicos, la práctica arqueológica se encuentra en una encrucijada. La arqueología, tradicionalmente sustentada en modelos académicos y en el apoyo del Estado, enfrenta hoy nuevos desafíos que ponen a prueba su capacidad para generar conocimiento significativo y relevante. Esta realidad nos exige, una vez más, un replanteo no sólo de nuestras metodologías, sino también de nuestros posicionamientos éticos y políticos frente a las comunidades y los contextos en los que trabajamos.

El *dossier* “Estado, políticas científicas y práctica arqueológica en tiempos de crisis” busca problematizar estas tensiones, explorando cómo la arqueología puede responder a la precarización de las condiciones de trabajo, al recorte de financiamiento y a la creciente mercantilización de la ciencia. A la vez, plantea interrogantes fundamentales: ¿Por qué hacemos arqueología? ¿Para quién producimos conocimiento? ¿Cómo podemos contribuir, desde la disciplina, a la construcción de narrativas que desafíen las dinámicas de exclusión y de despojo cultural?

En este marco, resulta crucial asumir que la arqueología, además de ser una ciencia, es una producción cultural y un oficio artesanal (Shanks y McGuire, 1996). Esta concepción implica reconocer el carácter situado, relacional y creativo de nuestro trabajo: un diálogo constante entre los materiales del pasado, las comunidades del presente y las demandas del futuro. Este enfoque también desafía el modelo tra-

dicional de la academia como ‘torre de marfil’, una esfera aislada y autorreferencial que desconoce las complejas interacciones entre el conocimiento producido y los contextos sociales en los que se inserta. En cambio, aboga por una práctica arqueológica que asuma su responsabilidad ética y política en la construcción de narrativas significativas, integrándose activamente en las luchas sociales por la memoria, el territorio, la identidad y el patrimonio.

Los textos que conforman este número reflejan estas preocupaciones y buscan abrir un espacio para la reflexión colectiva. Cada uno desde su mirada particular, y a diferentes escalas, abordan el lugar de la arqueología en un mundo en crisis.

En su trabajo, Almudena Hernando, explora los vínculos entre la producción del conocimiento en la arqueología, las políticas científicas y el Estado a partir de un recorrido histórico y crítico sobre los cambios en el ‘régimen de verdad’. La autora remarca la importancia del rol de la arqueología en la construcción de discursos y el impacto que pueden tener en la sociedad, ya que las narrativas arqueológicas no son neutras, sino que pueden legitimar y naturalizar verdades. Hernando nos llama a situarnos y a combatir colectivamente el avance de las narrativas de la derecha y de los gobiernos neoliberales. Nos alerta y nos invita a posicionarnos para no quedar a la deriva de la ‘corriente de la historia’ (Hernando, 2022). En tiempos de crisis dónde la competencia entre pares se hace cada vez más fuerte, Daniel D. Delfino, nos propone pensar acerca de las bases epistemológicas sobre las cuales se asienta la profesionalización de la arqueología. El autor plantea que nuestro perfil profesional se ha construido, y consolidado, sobre enunciados liberales que no pueden hacer frente a los altos niveles de precarización laboral de nuestra disciplina. En un análisis comparativo con el caso de profesionalización francés, plantea una solución a partir de la posibilidad de comenzar a delinear una sindicalización profesional de la práctica arqueológica en nuestro país.

Mirta Bonnin, Roxana Cattáneo, Andrés Izeta y Andrés Laguens historizan la práctica arqueológica en Córdoba (Argentina) y la consolidación de un espacio de investigación en vínculo con la comunidad y la formación universitaria. Analizan el recorrido histórico a partir de las transformaciones institucionales de la arqueología local en relación con los procesos políticos e institucionales ocurridos a escala nacional y regional que se traducen en tiempos de crisis e intervalos de bonanza económica y de apoyos sociopolíticos. Abordan las diferentes estrategias que permitieron no solo resistir los embates, sino también crecer y afianzarse como institución, entre las que resaltan la red de relaciones a nivel local, nacional e internacional

Por su parte, el texto de Laura Brum Bulanti y Camila Gianotti García aboga por una reflexión de la práctica arqueológica desde la mirada de la ecología política centrada en el auge de la Arqueología Preventiva en Uruguay. Si bien esto implica una apertura laboral más allá de los espacios académicos, también deriva en conflictos marcados por la incompatibilidad entre la ética de investigación y la del libre mercado. Finalmente se incluye una nota en la que se reflexiona sobre los desafíos afrontados por nuestro equipo editorial en el armado de un mapa colaborativo y de libre acceso que visibiliza y difunde el trabajo de los proyectos arqueológicos en el país, en un contexto de desafíos políticos y de desfinanciamiento.

Realizar este *dossier* en el contexto actual se convirtió en un trabajo que presentó múltiples desafíos. En Argentina los ataques a la ciencia y a la educación pública son tangibles. En el último tiempo estamos experimentando el deterioro de nuestras instituciones, a la vez que somos testigos de persecuciones políticas e ideológicas. La figura que incluimos en esta editorial (Figura 1) sobre una reciente manifestación de personal del CONICET en el Polo Científico-Tecnológico de Buenos Aires, frente al ajuste propuesto por el actual gobierno, simboliza las tensiones actuales. Esta manifestación visibiliza la defensa de la ciencia pública y de la educación como bienes comunes esenciales para la construcción de un futuro colectivo.

Figura 1. Manifestación de personal del CONICET en el Polo Científico-Tecnológico de Buenos Aires (Fotografía: 14/02/2024 - gentileza Damián Bozzuto).

El tipo de trabajos que pueden abordar la temática propuesta inevitablemente juegan con los límites aceptables para un texto académico y se escriben con el cuerpo. Los artículos aquí reunidos ponen en tensión porque incomodan y buscan hurgar entre las fisuras. Nos interpelan a reflexionar políticamente para finalmente llamarnos a la acción. Agradecemos a las autoras y a los autores de los trabajos que conforman el *dossier*, por poner su cuerpo y sus palabras. También el trabajo de los evaluadores y de las evaluadoras que aceptaron y abrieron el juego, sin la evaluación de pares —una forma de construcción colectiva— la producción de conocimiento no es posible.

En momentos de incertidumbre, destacamos el potencial transformador de la arqueología para establecer diálogos intergeneracionales y entre diversos actores sociales, fortaleciendo su relevancia. Este *dossier* es una invitación a participar de este ejercicio colectivo, reflexivo y crítico, que nos permita imaginar un futuro donde la arqueología sea, más que nunca, una herramienta para la construcción de un mundo más justo y equitativo.

REFERENCIAS CITADAS

Hernando, A. (2022). *La corriente de la historia (y la contradicción de lo que somos)*. Traficantes de Sueños.

Shanks, M. y McGuire, R. (1996). The craft of archaeology. *American Antiquity*, 61 (1), 75-88.